

**ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИИ СПИНАЛЬНОЙ ИГЛЫ
ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ****Малеев М.В.**

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»
Ведущий научный сотрудник
Кандидат физико-математических наук*

Скворцов А.П.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»
Главный научный сотрудник
Доктор медицинских наук*

Хабибьянов Р.Я.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»
Главный научный сотрудник
Доктор медицинских наук*

**PHYSICAL AND MATHEMATICAL MODELING OF SPINAL NEEDLE DEFORMATION FOR
ANESTHESIA****Maleev M.,**

*State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"
Leading Researcher
Candidate of Physical and Mathematical Sciences*

Skvortsov A.,

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"
Chief Researcher
Doctor of Medical Sciences*

Khabibyanov R.

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"
Chief Researcher
Doctor of Medical Sciences*

Аннотация

В статье представлены теоретическое обоснование конструкции неинвазивного направителя тонкой спинномозговой иглы и анализ результатов клинической апробации этого изобретения у 297 пациентов. Использование тонких спинномозговых игл в обычной практике сопряжено с необходимостью предварительного введения толстой иглы-интродьюсера, что часто приводит к болевому синдрому в виде люмбагии. На фундаментальном научном уровне разработана оригинальная физико-математическая модель, достоверно отражающая факторы, влияющие на устойчивость иглы к деформирующей силе при выполнении спинальной пункции. На основе данной модели разработано альтернативное неинвазивное устройство, повышающее устойчивость спинальной иглы к деформации, но не связанное с дополнительной травматизацией связок, мышц, надкостницы и хрящей заднего отдела позвоночника. Изобретение запатентовано как полезная модель и успешно апробировано в клинической практике.

Abstract

The article presents a theoretical basis for the design of a non-invasive thin spinal needle guide and an analysis of the results of clinical testing of this invention in 297 patients. The use of thin spinal needles in routine practice involves the need for preliminary insertion of a thick introducer needle, which often leads to pain in the form of lumbodynia. At a fundamental scientific level, an original physical and mathematical model has been developed that reliably reflects the factors affecting the resistance of the needle to deforming force when performing a spinal puncture. Based on this model, an alternative non-invasive device has been developed that increases the resistance

of the spinal needle to deformation, but is not associated with additional trauma to the ligaments, muscles, periosteum and cartilage of the posterior spine. The invention was patented as a utility model and successfully tested in clinical practice.

Ключевые слова: спинальная анестезия, деформируемость спинальной иглы, способы спинальной пункции.

Keywords: spinal anesthesia, deformability of the spinal needle, methods of spinal puncture.

Актуальность

Положительной стороной использование тонких спинальных игл является уменьшение частоты головных постпункционных болей. Однако уменьшение калибра спинальной иглы сопряжено с уменьшением её жёсткости, снижением стойкости к деформации и существенному отклонению от выбранного направления при её продвижении в мягких тканях. Отклонение иглы во время пункции является наиболее частой причиной технических неудач. Повторные попытки осуществления пункции часто приводят к развитию поясничных болей в связи с избыточной травматизацией надкостницы, хрящей, связок и мышц дорзального отдела позвоночного столба [1]. Послеоперационные боли в спине у 30% пациентов формируют негативное отношение как к спинальной так и к эпидуральной анестезии и последующий категорический отказ от нейроаксиальных блокад [2].

Цель исследования

Изучение процесса деформации спинномозговой иглы на фундаментальном научном уровне с позиции законов физики сопротивления материалов.

Задачи исследования

1. Создание физико-математической модели процесса деформации спинальной иглы.
2. Изобретение и изготовление неинвазивного устройства, повышающего стойкость деформации у спинальной иглы.
3. Клиническая апробация изобретения.

Материалы и методы

Физико-математическая модель

С целью оптимизации техники спинальной пункции иглами малого калибра была разработана и проанализирована физико-математическая модель деформации иглы в процессе спинальной пункции, на основании которой была разработана полезная модель в виде неинвазивного направителя для проведения тонкой спинномозговой иглы. Спинальную иглу можно представить как абстрактную металлическую балку, которая может быть описана законом Гука при сдвиге, описывающим сжатие и растяжение предмета в форме стержня или цилиндра. Математически закон Гука при сдвиге представлен формулой 1.

$$F = E \times S \times X/L \quad (\text{формула 1}),$$

где: F - сила, приложенная в направлении оси иглы,

S - сечение иглы, X - деформация, L - длина иглы, E-модуль Юнга, характеризующий упругое сопротивление материала при его сжатии и растяжении. На основе формулы 4.4.1 можно оценить деформацию балки круглого сечения, которая находится под нагрузкой (формула 2):

$$X = [F \times L] / [E \times S] \quad (\text{формула 2})$$

Применительно к проведению спинальной иглы через плотные связки позвоночника использование формулы 2 дает все основания считать, что чем короче игла и больше ее диаметр, тем больше прочность иглы и меньше степень ее деформации. Однако для случая описания биомеханики спинальной пункции больше подходит формула Эйлера, которая по своему смыслу соответствует формуле 2 [3]. Формула Эйлера позволяет определить критическую силу для сжатого стержня, при которой стержень теряет устойчивость и начинает изгибаться. Формула для критической силы была выведена Эйлером на примере идеального прямого стержня постоянного сечения, шарнирно закреплённого на концах (с одной стороны стержень опирается на жёсткую поверхность, с другой стороны на стержень давит палец). Для критической силы выводилась для стержня с шарнирным креплением концов. Этот случай закрепления концов стержня принято называть основным случаем. В этом случае на длине стержня укладывается одна полуволна синусоиды (рисунок 1). Выражение «приведенная длина» означает, что в формуле Эйлера с помощью коэффициента μ все случаи закрепления концов стержня можно привести к основному, шарнирному креплению. Коэффициент приведения длины μ иногда можно оценить по числу полуволн n, по которым выпучится стержень, теряя устойчивость, а именно, можно принять

$$\mu = \frac{1}{n}.$$

В последующих расчётах мы принимаем коэффициент $\mu = 1$, как для шарнирно-опорного стержня. $l_{ef} = \mu \cdot l = l$ [4].

Рисунок 1. Биомеханическая модель деформации иглы при субарахноидальной пункции.

Формула Эйлера $P_{кр} = \frac{\pi^2 EJ_{\min}}{l^2}$
(формула 3.)

где $P_{кр}$ - Критическая сила, при которой стержень теряет устойчивость и начинает изгибаться.

$\pi = 3,14$, E - модуль упругости, J_{\min} - минимальный осевой момент инерции стержня, $l_{ef} = \mu \cdot l$ - приведённая длина стержня, l - длина стержня, μ - коэффициент приведения длины.

Изобретение (Полезная модель)

Для повышения жёсткости и устойчивости к деформации тонкой иглы была разработана полезная модель в виде неинвазивного направителя для проведения тонкой спинномозговой иглы.

Неинвазивный направитель представляет собой металлическую призму размерами 40 x 10 x 5 мм с отверстием диаметром 0,7 мм для проведения спинальной иглы.

Металлическая призма имеет специальную ручку-выступ для фиксации устройства пальцами.

Приспособление изготовлено из инертного металла и может подвергаться сухожаровой обработке для повторного использования.

На полезную модель получен патент Российской Федерации № 121436 [5].

Схематическое изображение устройства представлено на рисунке 2.

Рисунок 2. Неинвазивный направитель: 1 - металлическая призма, 2 - отверстие для проведения спинномозговой иглы, 3 - ручка-выступ.

Формула 3 позволяет теоретически обосновать использование неинвазивного направителя. Если в случае использования неинвазивного направителя длина l стержня уменьшается в 2 раза, то сила, при которой происходит изгиб стержня, увеличивается

в 4 раза. Формула 3 также объясняет причину использования интродьюсера и «толстых» спинальных игл калибра 20 - 22 G. Прокол кожи интродьюсером при спинальной пункции устраняет механическое препятствие, в результате чего сила,

приложенная в направлении оси спиальной иглы, уменьшается, что ведёт к существенному снижению деформации спиальной иглы. Согласно формуле 3 и закону Гука (формулы 1, 2) иглы большего диаметра имеют повышенные прочностные характеристики и устойчивость к деформации.

Изобретение используется следующим образом. После трёхкратной обработки кожи спины 70° этиловым спиртом, направитель берётся за рукоятку указательным и большим пальцем левой руки, павильон спинномозговой иглы фиксируется правой рукой и полотно иглы проводится через отверстие на ½ её длины (≈ 44 мм). Остриё иглы подводят к поверхности кожи, и, выбрав необходимое направление, продвигают правой рукой в направлении субарахноидального пространства. После получения ликвора к канюле присоединяют шприц с местным анестетиком и вводят расчётную дозу препарата.

Дизайн клинического исследования (апробация изобретения)

Для оценки состоятельности и эффективности устройства было обследовано 297 пациентов, разделённых на три группы.

В первой группе ($n=148$) при спиальной пункции иглой Quincke 25 G использовали направитель.

Во второй ($n=75$) группе применяли иглы Quincke 25G, в третьей ($n=74$) - иглы Quincke 22G.

Во второй и третьей группах применялся штатный интродьюсер 19 G.

Результаты

Результаты расчётов согласно физико-математической модели.

Пример расчёта критической силы деформации для спиальной иглы калибра 25 G вместе с мандреном внутри её просвета:

Пример №1. Диаметр иглы – 0,5 мм.

$$P_{KP} = \frac{\pi^2 EJ_{\min}}{l^2} = \frac{3,14^2 \cdot 202 \cdot 0,003}{88^2} = 7,715 \cdot 10^{-4} \left[\frac{\frac{\kappa H}{\text{мм}^2} \cdot \text{мм}^4}{\text{мм}^2} = \kappa H \right] = 0,77H = 0,077 \text{ кГ}$$

(формула 3)

где P_{KP} - Критическая сила, при которой игла 25 G теряет устойчивость и начинает изгибаться.

$\pi = 3,14$, l - 88 мм, $D = 0,5$ мм

$E = 202000 \text{ МПа} = 202 \frac{\kappa H}{\text{мм}^2}$ - модуль

упругости [6,7,8]

$$J_{\min} = \frac{\pi \cdot D^4}{64} = \frac{3,14 \cdot 0,5^4}{64} = 0,003 \text{ мм}^4$$

- минимальный осевой момент инерции стержня.

Пример №2. Если мы располагаем неинвазивный направитель на середине полотна иглы, её расчётная длина уменьшается в 2 раза, l - 44 мм, тогда

$$P_{KP} = \frac{\pi^2 EJ_{\min}}{l^2} = \frac{3,14^2 \cdot 202 \cdot 0,003}{44^2} = 3,08 \cdot 10^{-3} \left[\frac{\frac{\kappa H}{\text{мм}^2} \cdot \text{мм}^4}{\text{мм}^2} = \kappa H \right] = 3,08H = 0,308 \text{ кГ}$$

Устойчивость иглы 25 G увеличилась в 4 раза.

Пример №3. Диаметр спиальной иглы 22 G – 0,7 мм.

$$P_{KP} = \frac{\pi^2 EJ_{\min}}{l^2} = \frac{3,14^2 \cdot 202 \cdot 0,0118}{88^2} = 3,034 \cdot 10^{-3} \left[\frac{\frac{\kappa H}{\text{мм}^2} \cdot \text{мм}^4}{\text{мм}^2} = \kappa H \right] = 3H = 0,3 \text{ кГ}$$

(формула 3)

Пример №4. Диаметр спиальной иглы 20 G – 0,9 мм.

$$P_{KP} = \frac{\pi^2 EJ_{\min}}{l^2} = \frac{3,14^2 \cdot 202 \cdot 0,0322}{88^2} = 8,28 \cdot 10^{-3} \left[\frac{\frac{\kappa H}{\text{мм}^2} \cdot \text{мм}^4}{\text{мм}^2} = \kappa H \right] = 8,28H = 0,828 \text{ кГ}$$

(формула 3)

Результаты клинического исследования

В первой группе, где использовался направитель, частота болей в спине после субарахноидальной пункции отмечалась у трех (2%) из 148 пациентов.

Во второй группе постпункционные боли в спине беспокоили 10 (13,3%) из 75 пациентов.

В третьей группе люмбалгия наблюдалась у 12 (16,2%) из 74 больных.

Различия показателей во второй и третьей группах достоверно ($p < 0,05$) отличались от аналогичного показателя в первой группе.

Обсуждение полученных результатов

Положительным свойством предложенного изобретения является удобство её применения за счет простоты конструкции и легкости использования. Критическая сила деформации при использовании спиальной иглы 25G вместе с неинвазивным направителем превышает аналогичный показатель при использовании спиальной иглы 22G без каких-либо приспособлений, но, всё же меньше, чем критическая сила деформации для иглы калибра 20 G. Постпункционные боли в спине в контексте синдрома преходящих нервных расстройств (СПНР) достаточно широко обсуждается в литературе, хотя, по нашему мнению, термин СПНР не вполне подходит для этого случая [9, 10]. Анализ более 10440 спиальных анестезий показал, что в послеоперационном периоде боли в спине возникали у 284 пациентов, причем 90 из них в последствие отказывались от нейроаксиальных блокад. Этиология СПНР окончательно не установлена.

Развитие СПНР связывали с используемым местным анестетиком, преимущественно с лидокаином, но морфологических изменений нервной ткани при введении лидокаина выявлено не было [11]. Мнение о том, что развитие синдрома зависит от положения пациента на операционном столе [12] тоже не подтвердилось. Примечательно, что частота СПНР была сопоставима как после спинальной, так и после общей анестезии [13].

Заключение

В проведённом исследовании были получены результаты, подтверждающие тезис о том, что главной причиной люмбалгии является механическая травма связок и надкостницы при выполнении пункции. Мы считаем, что развитие болей в спине вызывается вовсе не локальной нейротоксичностью анестетика или положением пациента [14]. Поэтому с нашей точки зрения, термин СПНР не вполне подходит для случаев развития постпункционных поясничных болей.

Список литературы

1. Корячкин, В.А. Нейроаксиальные блокады. – ЭЛБИ-СПб, 2013. – 542 с.
2. O. Phillips, H. Ebner, A. Nelson. Neurologic Complications Following Spinal Anesthesia with Lidocaine: A Prospective Review of 10,440 Cases // *Anesthesiology*. –1969. –Vol. 30. –P. 284-289.
3. Википедия. – определение критической силы по формуле Эйлера. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.yaklass.ru/materiali?mode=cht&ctid=699]
4. Сопrotивление материалов. Расчёт сжатых стержней на устойчивость. –[Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://onfaq.ru/load/metodichki/soprotivlenie_materialov_raschet_szhatykh_sterzhnej_na_ustojchivost/7-1-0-119]
5. Направитель для проведения тонкой спинномозговой иглы: пат. 121436 Рос. Федерация: МПК 51 А61В 17/34, А61М 5/32/Р.Р. Сафин, И.О. Панков, О.Г. Анисимов; № 2012118337/14; заявл. 03.05.2012; опубл. 27.10.2012, Бюл. №30. – С. 11.
6. ГОСТ Р ИСО 9626-2013. Таблица 1 Х6CrNiNb18-10. –[Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://standartgost.ru/9E_9626-2013]
7. Международные аналоги коррозионно-стойких и жаропрочных сталей. Марки нержавеющей сталей Х6CrNiNb18-10 и 08х18Н12Б. – [Электронный ресурс]. – доступа: [http://neva-stal.ru/nerzhaveyuschaya_stal]
8. Характеристика нержавеющей стали 08х18Н12Б. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.allmetals.ru/sortament/index.php?cid=1&gid=33922&sid=10]
9. N.P. Edomwonyi, T.O. Isesele. Transient neurological symptoms following spinal anesthesia for cesarean section // *Middle East J Anaesthesiol*. – 2010. – Vol. 20. – P. 809-813.
10. D. Zaric, N.L. Pace. Transient neurologic symptoms (TNS) following spinal anaesthesia with lidocaine versus other local anaesthetics // *Anesth Analg*. – 2005. – Vol. 100. – P. 1811–1816.
11. J.S. Kroin, A. Buvanendran, K.J. Tuman [et al.]. Safety of local anesthetics administered intrathecally in diabetic rats // *Pain Med*. –2012. –Vol. 13. – P. 802–807.
12. P. Hodgson, S. Liu, M. Batra [et al.]. Procaine compared with lidocaine for incidence of transient neurologic symptoms // *Reg. Anesth. Pain Med*. – 2000. – 25. – P. 218–222.
13. T.M. Cook, D. Counsell, J.A. W. Wildsmith. Major complications of central neuraxial block: report on the Third National Audit Project of the Royal College of Anaesthetists // *British Journal of Anaesthesia*. – 2009. – Vol. 102. – P. 179–190.
14. V.I. Ip, B.C. Tsui. Novelty without toxicity: a quest for a safer local anesthetic // *J Can Anesth*. – 2011. – Vol. 58. – P. 8–13.